

Hujayrada uchraydigan membranasiz organlar

Aliyeva Durdonaxon Shukurillo qizi

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy Universiteti biologiya fakulteti
talabasi

Annotatsiya-Ushbu maqolada hujayra tarkibida uchraydigan membranasiz morgonoidlar haqida so`z boradi.Membranasiz orgonoidalr ko`pincha energiya hosil qilib organizimlarga yetqazib berish va butun tanamizning energiya bilan ta'minlab berish vazifasini bajaradi.

Annotation- This article is about organoids without membranes found in the cell. Organoids without membranes often perform the function of generating energy and delivering it to organisms and supplying our whole body with energy.

Аннотация- В этой статье речь пойдет об органоидах без мембран, встречающихся в клетке.Органоиды без мембран часто выполняют функцию выработки энергии и доставки ее организмам и снабжения энергией всего нашего организма.

Kalit so`zlar- menbrana, ribosoma, mikronaycha, endoplazmatik to`r, mitoxojdriya, globulin, mikrovorsinka, kristal.

Ключевые слова: мембрана, рибосома, микротрубочка, эндоплазматический ретикулум, митохондрии, глобулин, микроворсинки, кристалл.

Key words: membrane, ribosome, microtubule, endoplasmic reticulum, mitochondria, globulin, microvillus, crystal.

Membranasi bolmagan hujayra organellalari. Bu organellalarga turli xil tuzilishga ega bolgan va spetsifik vazifani bajaruvchi organellalar: ribosoma va polisoma, mikronaycha, sentrosoma va kiprikcha, xivchin va fibrillyar tuzilmalar kiradi. Ribosomalar alohida tuzilmalar hisoblanib, ular kopincha endoplazmatik tor bilan kompleks hosil qiladi.

Mikronaycha va sentrosomalar oqsil tabiatli subbirliklardan tashkil topgan. Oqsil globulalari marjonlar singari ozaro boglanib ipsimon tuzilmalar hosil qiladi. Hujayrada sentrosoma singari mikronaychalardan tashkil topgan kiprikchalar, xivchinlar ham bolib, ular yuqorida qayd qilingan organellalardan farqli ravishda ustki tarafdin membranali struktura bilan qoplangan. Hujayraning fibrillyar tuzilmalari hujayrada turli funksiyalarni bajaradi. Fibrillyar tuzilmalar hujayra sitoplazmasiga ma'lum tartibda joylashishi yoki hujayraning mikrovorsinka, tonofibrilla, neyrofibrillalar, miofibrillalarni hosil qilishi mumkin.

Mitoxondriyalar. Mitoxondriyalar har bir hayvon hujayralarida uchraydigan organellalardir. Mitoxondriya nomi (yunon. mitos - ip, chondros - dona) birinchi marta 1898 yilda Benda tomonidan berilgan bolsada, Flemming (1882) va Altman (1890) boshqa nom bilan bu organellani undan ilgariroq ta'riflab bergan edilar. Mitoxondriya shakli ozgaruvchan bolib, kopincha, ipcha yoki donacha holda korinadi. Ma'lum funktsional holatlarda uning formasi ozgarishi mumkin. Masalan, uzun mitoxondriya bir tarafdin shishib yoki bir tarafdin botib tennis raketkasi shaklini olishi mumkin. Ba'zan mitoxondriyaning markaziy zonasi tiniqlashib, pufakcha tusiga kiradi. Mitoxondriya kattaligi ozgaruvchan. Kopincha hujayralarda bu organellalarning eni nisbatan ozgarmas (0,5 mkm ga yaqin). Uzunligi esa ozgarib turadi (eng uzuni 7 mkm). Lekin hujayraning funktsional

holatiga qarab juda ingichka (0,2 mkm) va yogon (2 mkm) tayoqchasimon xillarini uchratish mumkin.

Mitoxondriya shakli va kattaligi osmotik bosimga va fiksatorning pH iga qarab ozgaradi. Mitoxondriya, asosan, sitoplazmada bir tekis joylashadi. Ba'zan esa bu qoida buziladi. Mitoxondriyaning bunday joylashishi ularning funksional holatiga bogliq. Ular qayerda energiya ko'proq kerak bolsa osha yerga toplanadi. Masalan, diafragmaning mushak tolalarida mitoxondriyalar miofibrillalarning disklari atrofida boladi, koz tor pardasining tayoqcha va kolbachasimon hujayralarida esa ichki bogimning bir qismiga yigiladi. Buyrak kanalchalari hujayralarida mitoxondriya bazal plazmatik membranada yotadi. Hujayralardagi mitoxondriyalarning sonini aniq aytish kiyin. Ularning miqdori hujayra tipiga va funksional holatiga bogliq, jigarda 30-35%, buyrakda 20% oqsil mitoxondriyaga togri keladi.

Jigar gomogenatining 1 grammiga 8,7-1010 mitoxondriya togri keladi. Sog jigar hujayrasi 2500 mitoxondriya, regeneratsiya bolayotgan jigar hujayralarida va jigar

osmalari hujayralarida ularning soni kam. Elektron mikroskopik tadqiqotlar mitoxondriyaning ikki qobiq bilan oralganligini korsatadi Tashqimembrananing qalinligi taxminan 6 nm bolib, shu organellaning otkazuvchanlik xususiyatini belgilasa kerak. Ichki tarafda yotuvchi ichki mitoxondrial membrana tashqarisidagidan farqli olaroq, tekis bolmay, osimta (krista) lar hosil qiladi Bu membrananing ham qalinligi taxminan 6 nm. Ichki membranalar orasidagi boshliq mayda donador moddalar bilan tolgan bolib, matriks deb etaladi. Mitoxondriya matriksida elektron zich (toq) granulalar bolib, ularning zichligi Ca^{++} va Mg^{++} ionlariga bogliq. Mitoxondriya kristalari organella matriksini butunlay ajratmaydi va shuning uchun ham matriks yaxlit boladi. Mitoxondriya membranalari murakkab tuzilishga ega bolib, ikkita tashqi elektron zich (toq) qavatlardan va orta och qavatdan tuzilgan. Har xil tipdagi hujayralarda kristalar soni turlicha. Buyrak hujayralarida, skelet va yurak mushagida kristalar soni kop va zich joylashgan.

Jigar hujayralarida, spermatidlarda esa kam va siyrak. Bir teshdagi hujayralarda ham mitoxondriya kristalarining soni xar xil bolishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda (skelet mushagi mitoxondriyalari, neyron osimtalarida va ba'zi bir organizmlarning spermatidlarida) kristalar mitoxondriya oqiga kondalang emas, balki oq boyicha joylashishi mumkin. Ba'zi oddiy hanvonlarda ichki membranalar kristalar orniga naycha hosil qiladi. Kristalarning bunday strukturasi ba'zan umurtqali hayvonlar hujayralarida, masalan, buyrak usti bezining po'st qismi, Songgi vaqtlarda mitoxondriyalar ichki membranasida zamburugsimon yana bir nozik komponent topilgan bolib, u dumaloq zarracha (diametri 6-10 nm) va krista bilan tutashuvchi oyoqchadan (uzunligi 3-5 nm) iborat (10-rasm, b). Bunday «Elementarzarralar» har xil tipdagi hujayra mitoxondriyalarida topilgan. Taxmin boyicha ana shu zamburugsimon strukturalarda ATF sintezi bilan bsgliq bolgan

fermentlar joylashgan. Mitoxondriya ximiyaviy tarkibining asosiy qismi proteindan (quruq ogirlikning 65-70%), yogdan (quruq ogirlikning 23- 30%) iborat bolib, fosfolipid, DNK, RNK, noorganik kationlar K^+ , Mg^{++} , Fe^{++} , Ca^+ va boshka moddalar mavjud. Mitoxondriya asosiy funksiyasi ADF va noorganik fosfatdan ATF hosil qilishi hamda Krebs sikli oraliq moddalarining aerob yol bilan oksidlanishini ta'minlashdir. ATF makroergik boglarning energiyasi mexanik (mushaklarda), elektrik (bosh miya hujayralarida, nerv hujayralari osimtlarida, retseptorlarda va baliqning elektrik organida), yoruglik osmotik energiyalarga aylanishi mumkin.

Mitoxondriya uzoq hayot kechirmaydi. Mitoxondriyaning biologik yarim hayot (bor mitoxondriya yarimning yangilanishi) davri kop hujayralarda 9,6-10,3 kunga teng (buyrak hujayrasida esa 12,4 kun). Mitoxondriya kurtak otish yoli bilan yoki kondalangiga ikkiga bolinishi natijasida kopayadi. Mitoxondriyaning osishi va bolinishi davrida mitoxondriya ichidagi sintetik

protssellar mitoxondriya lipoproteid membranasini va asosiy fermentlarini hosil qiladi, ba'zi bir Enzimlar esa (masalan, sitoxrom C) ribosomalarda sintez bolib mitoxondriyalarga keltiriladi. Hujayraning funktsional aktivligi oshsa, masalan, buyrakning kompensator gipertrofiyasida, mitoxondriya yiriklashadi va matriksni zich joylashgan kristalar toldirib turadi. Oxirgi yillarda otkazilayotgan tadqiqotlar mitoxondriyalarning har xil ta'sirlarga nospetsifik ravishda bir xil shishish bilan javob berishini korsatdi. Bunda mitoxondriya kengayadi, kristalar kattalashadi va kamayadi.

Mitoxondriyaning ultramikroskopik tuzilishi, hajmi, oksidlanish fermentlarining aktivligi organilganda mitoxondriya shishishi natijasida nafas olish

fermentlarining ozgarishi, ya'ni mitoxondriya shishishiga sababchi faktorlar mitoxondriyaning oksidlanish-qaytarilish fermentlarining aktivligini susaytirib yuborishi qayd qilingan. Mitoxondriya yuqori effektli ishni ta'minlovchi organela bolib, struktura va funktsiyaning birligini korsatuvchi juda ajoyib tuzilmaning timsolidir.

Endoplazmatik (sitoplazmatik) tor. Endoplazmatik tor yoki retikulum elektron mikroskop ostida 50-yillarda ochilgan organela bolib, uning tuzilishini organish elektron mikroskopik texnikaning taraqqiyoti bilan birga rivojlandi. Endoplazmatik tor membranasi ribosomalar bolishiga qarab donador (12-rasm) va donasiz endoplazmatik tor farq qilinadi. Donador endoplazmatik tor membranasi tashqi qismida ribosomalar boladi. Endoplazmatik tor hujayra ichi kanalchalar sistemasidan, vakuolalar va sisternalardan tashkil topgan bolib, devori elementar biologik membrana bilan oralgan. Kanalchalar, sisternalar va vakuolalar ozaro birlashib, murakkab tor sistemasini hosil qiladi. Endoplazmatik tor boshligi

gomogen kam elektron zichlikdagi modda tutadi. Endoplazmatik tor yetilgan eritrotsitlardan tashqari hamma hayvon hujayralarida topilgan. Endoplazmatik torning tuzilishi takomil darajasi turlicha bolgan hujayralarda har xil boladi. Yog bezlarining kam differensiallashgan bazal hujayralarida endoplazmatik tor yomon rivojlangan bolib, markazda yotuvchi yetilgan hujayralarda esa endoplazmatik tor yaxshi rivojlangan. Donador endoplazmatik tor oqsil sintezlovchi sekretor hujayralarda, masalan, me'da osti bezining atsinar hujayralarida, jigar hujayralarida, plazmatik hujayralarda va boshka hujayralarda yaxshi rivojlangan.

Endoplazmatik torning shakli va yaxshi rivojlanganligi hujayraning funktsional holatiga qarab ham ozgarib turadi. Bez hujayralarida endoplazmatik tor sisternalarining formasi va zichligi ham sekretiya davriga qarab ozgaradi. Har xil hujayralarda endoplazmatik tor boshliqlari va ular membranalarining zichligi ham bir emas. Endoplazmatik tor membranasining qalinligi 4 dan 7,5 nm gacha boladi. Sisternaning ichki boshliqlarining ham olchamlari farq kilinadi. 70 nm dan (kanalcha)-500 nm gacha (sisterna).

Endoplazmatik tor shakli va ulchamlarining turli xilda bolishi bu sistemaning yuqori funktsional ozgaruvchanligi bilan ifodalanadi. Masalan, me'da osti bezining atsinar hujayralarining endoplazmatik tor membranalarining qalinligi ochlikda 6-7 nm, kanalchalar esa zich joylashib oraliq masofa 100 nm ga teng boladi. Ovqat qabul qilingach bir soatdan song membranalar ingichkalashadi (5 nm), kanalchalar kengligi esa bir necha marta oshadi (100-700 nm), ular orasidagi masofa esa ikkiDonador endoplazmatik tor membranalarining tashqi tomonida ribonukleoproteid donachalari - RNK donachalari joylashadi. Endoplazmatik tor membranasida joylashgan RNK donachalari hujayraning bazofil qismlarini

belgilaydi. Ribonukleoproteid donachalari membrananing tashqi tomonida joylashib, rozetka yoki aylanma shaklida toplanmalar hosil qiladi. RNK donachalari sitoplazmatik torda hamma vaqt bolmagani uchun, yuqorida qayd etganimizdek, endoplazmatik torning granulyar va agranulyar turlari farq qilinadi. Bir qator olimlar endoplazmatik torning kanalchalari va sisternalar sistemasi hujayra qobigi hamda perinuklear boshliq bilan bogliq deb fikr yuritadilar. Shuning bilan birga, u endoplazmatik torning Golji kompleksi sohasidagi sisternalar bilan ham aloqada boladi. Ba'zi bir hujayralarda endoplazmatik tor membranalari qalpokcha singari mitoxondriyani orab turadi. Shunday qilib, endoplazmatik torni plazmatik qobiq, yadro va hujayra organellalari bilan bogliq bolgan yagona sirkulyar sistema deb ta'riflasa boladi. Endoplazmatik torning plazmatik qobiq bilan aloqasi borligi kam kuzatilgan. Endoplazmatik tor bilan Golji kompleksi orasida aloqa ham doimiy bolmay, balki dinamik aloqadan iboratdir. Hozirgi vaqtda granulyar endoplazmatik torning oqsil va ferment sintezidagi roli hamma olimlar tomonidan tan olinadi. Granulyar endoplazmatik tor oqsil ishlab chiqaruvchi (oqsil bezlari) hujayralarda yaxshi rivojlangan. Nooqsil sekret mahsulotlari hosil qiluvchi hujayralar (me'daning qoplama hujayralari, buyrak usti bezining xromofil hujayralari va boshqalar) da silliq endoplazmatik tor yaxshi rivojlangan. Dengiz chochqasining me'da osti bezining atsinar hujayralari stimulyatsiya qilinganda (och qolgan hayvonni boqqandan song 1-3 soat keyin) donador sitoplazmatik torning o'zgarishi kuzatilgan (bu sistemaning boshliqlari kengayadi va sisternalar ichida katta bolmagan «intertsisternal» donachalar topiladi. Bu donachalar mayda bolib, tuzilishi boyicha zimogen granulalarni eslatadi). Elektron mikroskopik radioavtografiya bilan olingan dalillar ham radioaktiv H³ - leytsin aminokislotasining ma'lum bir tartibda

hujayraga kirishini korsatdi. Izotop kiritilganda 4-5 min otgach granulyar endoplazmatik torda, 20 min dan song Golji kompleksida, 4 soatdan song esa zimogen granulalarida leytsin borligi kuzatiladi. Shunday qilib, keltirilgan dalillar hujayra ichidagi oqsil sintezida quyidagi bosqichlarni ajratishga imkon beradi: 1) hujayraga tushgan aminokislotalarning RNK donachalariga otishi va bu strukturada oqsil sintezlanishi, 2) oqsilning endoplazmatik tor membranalaridan otishi (va kanalcha ichida «intersisternal» granulalarning hosil bolishi), 3) granulalarning endoplazmatik tor orqali Golji kompleksiga otishi va u yerda tranulalar kondensiyasi hamda zimogen donalarning shakllanishi. Bu betartib sistema Xirsh tomonidan «hujayra ichki konveyeri» deb nomlangan. Agar bu «konveyer»da Golji kompleksiga «orovchi sex» orni berilsa, endoplazmatik tor «ximiyaviy Sexdir». Lekin hujayra ichidagi «konveyer»da endoplazmatik tor va Golji kompleksidan tashqari hujayraning boshqa komponentlari va ayniqsa, yadro (informatsion RNKning sitoplazmaga otishi, oqsil sistezining kontrol qilinishi) va mitoxondriyaning (oqsil sintezini energiya bilan ta'minlash) roli katta.

Silliq endoplazmatik tor esa, kopgina olimlarning fikricha, boshqa metabolik jarayonlarda, birinchi galda hujayradagi lipid va glikogenning sintezida, agregatsiyasida va transportida ishtirok etadi. Silliq endoplazmatik tor asosan yog (yog bezlari hujayralari, buyrak usti bezi, urugdonning interstitsial hujayralari) va karbonsuvlarning sintezida ishtirok etadi. Ichakda yogning sorilishiRibosomalar. Ribosoma donalari (Palade donalari, ribonukleoproteid donalari) sitoplazmatik tor komponentlaridan biri bolib, zich dumaloq shakldagi diametri 15-30 nm keladigan donalardan iborat). Ribosomalar yadro qobigining tashqi membranasida ham yotadi. Membranalar bilan birikmagan sitoplazmada erkin yotuvchi ribosomalar ham kop uchraydi. Membrana bilan bogliq bolgan ribosomalar erkin ribosomaga

nisbatan radioaktiv aminokislotalarni koproq qabul qiladi. Ribosomalarda magniy va kaltsiy boladi. Hayvon, osimlikhujayralaridan va mikroorganizmlardan ajratib olingan ribosomalar ximiyaviy tarkibi, molekulyar ogirligi hamda sedimentatsiya konstantasi bilan bir-biriga yaqin. Ribosomalar oddiy va bir xil tipdagi moddadan tuzilganga oxshasa ham haqiqatda ular mayda subbirliklardan iborat (13-rasm,b). Masalan, sedimentatsiya konstantasi 70S bolgan ichak ribosomalari 50s va 30s lik 2 subbirlikdan tashkil topgan. Subbirliklar orasida yoriq korinadi. Har bir subbirlik bitta yuqori polimer ribosomal RNK molekulasini va oqsilni tutuvchi ribonukleoproteid moddadir.

Ribosomaning funksiyasi. Ribosomalarda yadrodan informatsion RNK (i-RNK) orqali berilgan genetik axborotga qarab aktiv aminokislotalar kondensatsiyasi hamda ularning polipeptid bogga terilib, oqsilning sintezi roy beradi. Ayrim oqsillar sintezi alohida ajratib olingan ribosomalarda ham topilgan. Matritsa rolini i-RNK bajarib, u ribosomalarga otadi. Ribosoma yuzasida transport RNK (t-RNK) va aminokislotalar kompleksi bilan i-RNK ning komplementar nukleotidlari o'zaro ta'sir qiladi

Peroksisoma (mikrotanacha). Peroksisomalar. bir qavatli membrana bilan oralganstrukturalar bolib, kattaligi 0,3- 1,5 mkm dir. Struktura markazida nukleoid joylashgan. Bu nukleoid bakteriyadagi nukleoidga va umuman yadro strukturalariga aloqador emas. Peroksisomalarda, xususan, jigar hujayrasi peroksisomalarida nukleoid sohasida kristallsimon strukturalar boladi. Bu strukturalar fibrilla va naychalardan tashkil topgan bolib, uratoksidaza fermentini saqlaydi. Peroksisomalar amyobada, tuban zamburuglarda (achitqida), osimliklarning ba'zi bir embrional toqimalarida (endospermda), umurtqali

hayvonlarda esa asosan jigar va buyragida topilgan. Kalamush jigarining har bir hujayrasida taxminan 70-peroksisoma bor. Peroksisomalar endoplazmatik tor membranalari bilan yaqin aloqada boladi. Ehtimol, endoplazmatik tor kengaymalari sohasida peroksisomalar hosil boladi. O`simlik hujayralarida bu organella kopincha mitoxondriya va plastidalarga yaqin yotadi. Dastlab peroksisomalar jigar va' buyrak hujayralaridan ajratib olingan. Peroksisomalar fraksiyasida vodorod peroksidi metabolizmi bilan boglnq fermentlar aniqlangan. Bular (oksidaza, uratoksidaza, a-aminokislota oksidazasi) yordamida H₂O₂ va uni parchalaydigan katalaza hosil boladi. Jigar peroksisomalari oqsilining 40% katalazadan iborat. H₂O₂ zaharli modda bolgani uchun katalaza muhim himoya funksiyasini o'taydi.

Mikronaychalar elektron mikroskop ostida glyutaraldegid bilan fiksatsiya qilingan kesmalarda shu asrning 60-yillarida topilgan. Mikronaychalar asosan oqsildan tashkil topgan bolib membrana tuzilishiga ega emas. Mikronaychalar aniq tuzilishga ega bolgani uchun ularni hujayraning boshqa komponentlaridan ajratish oson. U eukariotik hujayralarning hammasida bolib, bakteriyalar va boshqa prokariotik hujayralarda uchramaydi. Mikronaychalar sitoplazmaning muvaqqat tuzilmalarini (bolinish dukini) hosil qilishi mumkin. Mikronaychalar - sentriola, bazal tanacha, xivchin va kiprikchalarning asosiy struktur birligi hisoblanadi. Mikronaycha togri, shoxlanmaydigan ichi bosh silindrdir. Uning tashqi diametri 24 nm, ichki diametri 15 nm bolib, devor qalinligi 5 nm ga teng. Mikronaychada devori zich joylashgan kattaligi 5 nm bolgan subbirliklardan tashkil topgan Elektron mikroskop ostida, kondalang kesmalarda asosan 13 subbirlilik farqlanadi. Turli hujayralardan (sodda hayvonlarning kiprikchalaridan, nerv toqimasi hujayralaridan, bolinish dukidan) ajratib olingan mikronaychalarning ximiyaviy

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

tuzilishi bir xil. Mikronaychalar ozi uchun xarakterli bolgan oqsil - tubulinlardan tuzilgan